

Transparência em Ecossistemas de Software

De acordo com Holzner e Holzner (2006), o conceito de transparência pode ser definido como um fluxo aberto e acessível de informações, pressupostamente, verdadeiras. A abertura de informações sobre o funcionamento de sistemas é importante, pois está relacionada à necessidade de os atores serem capazes de entender e acessar as informações disponíveis.

O uso de software para a geração e armazenamento de dados e informações sobre as organizações e seus processos faz com que seja necessário relacionar o conceito de transparência ao software e seus processos de desenvolvimento [Santos et al. 2016]. A partir disso, Cappelli (2009) ressalta um conjunto de características para tornar um ambiente transparente, tais como: (i) Acessibilidade - capacidade de ser utilizado em diversos ambientes e quando necessário; (ii) Usabilidade - capacidade de uso sem apresentar dificuldades ou obstáculos; (iii) Informativo - capacidade de prover informações com qualidade; (iv) Entendimento - capacidade de ter os seus processos e informações entendidos; e (v) Auditabilidade - capacidade de ser dirigido, fiscalizado e orientado.

Cada característica é composta por um conjunto de subcaracterísticas, cujas descrições são apresentadas no Quadro 1. No âmbito de ECOS, a transparência permite às partes interessadas conhecer, aprender e entender os seus elementos, assim como os processos utilizados para desenvolver software em suas plataformas [Cataldo e Herbsleb 2010]. Para isso, os interessados em um ECOS devem definir o nível de transparência que desejam ver no ambiente, ou seja, quais elementos e características [Santos et al. 2016]. A organização central, ciente dessas demandas, deve preparar um ambiente propício para a interação dos desenvolvedores externos.

Quadro 1. Descrição das características que contribuem para a transparência. Fonte: [Cappelli 2009; Leite e Cappelli 2010].

Características		Descrição: Capacidade de...
Acessibilidade	Portabilidade	ser utilizado em diversos ambientes.
	Disponibilidade	ser acessado quando for necessário.
	Publicidade	se tornar público.
Usabilidade	Uniformidade	manter uma única forma/manter regularidade.
	Intuitividade	ser utilizado sem aprendizado prévio.
	Simplicidade	não apresentar dificuldades ou obstáculos.
	Ambiguidade	organização/apresentação capaz de permitir o uso com menor esforço.
	Operabilidade	estar pronto para uso (operacional).
	Desempenho	operar no tempo estipulado.
	Adaptabilidade	ser alterado de forma a atender novas necessidades ou mudança de contexto

Quadro 1. Descrição das características que contribuem para a transparência. Fonte: [Cappelli 2009; Leite e Cappelli 2010] (continuação)

Características		Descrição: Capacidade de...
Informativo	Clareza	ser nítido e compreensível.
	Acurácia	estar próximo do valor de referência dentro de limites previamente estabelecidos.
	Completeza	a não faltar nada do que é exigido.
	Corretude	ser isento de erros ou faltas.
	Consistência	ser isento de contradição e, ao longo do tempo, obter resultados equivalentes para várias medições de um mesmo item.
	Integridade	estar inteiro (no sentido de não faltar nenhuma das partes).
	Comparabilidade	ser confrontado com outro para lhe determinar diferença, semelhança ou relação.
	Atualidade	refletir a última informação ou mudança.
Entendimento	Compositividade	construir ou formar a partir de diferentes partes.
	Concisão	utilizar o estritamente necessário.
	Divisibilidade	ser separado em partes coesas.
	Detalhamento	ser descrito em minúcias.
	Dependência	identificar a relação entre as partes de um todo.
Auditabilidade	Explicação	informar a razão e o propósito do site e de suas características.
	Rastreabilidade	seguir a construção ou evolução de um software, suas mudanças e justificativas.
	Verificabilidade	e identificar se o que está sendo feito está correto.
	Validade	ser avaliado por experimento ou observação para identificar se está de acordo com as expectativas dos usuários.
	Controlabilidade	de ser dirigido, fiscalizado e orientado.

Os portais de ECOS são umas das principais interfaces que disponibilizam informações da plataforma tecnológica para a comunidade [Meireles et al. 2019]. Nesse sentido, a organização central precisa mantê-los com os níveis de transparência adequados ao seu nicho de desenvolvedores. Isso está atrelado à política de convivência dos desenvolvedores, ou seja, como cada um está disposto a interagir/comunicar-se [Santos et al. 2016].

Para Cataldo e Herbsleb (2010), um dos principais benefícios da transparência para o ECOS é o seu papel central para coordenação dos seus membros, uma vez que permite que as partes interessadas acompanhem a evolução das atividades no ECOS. Nesse sentido, estender o conceito de transparência ao ECOS acarreta na aplicação das características dos produtos e processos contidos no ecossistema [Santos et al. 2016].

Referências

- Cappelli, C. (2009). Uma Abordagem Para Transparência Em Processos Organizacionais Utilizando Aspectos. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
- Cataldo, M. e Herbsleb, J. D. (2010). Architecting in software ecosystems: interface translucence as an enabler for scalable collaboration. In ECSA '10: Proceedings of the Fourth European Conference on Software Architecture: Companion Volume. . ACM.
- Google (2023). Android para desenvolvedores. <https://developer.android.com/about?hl=pt-br>. Acessado em 25/06/2023.
- Holzner, B. e Holzner, L. (2006). Transparency in global change: the vanguard of the open society. viii. ed. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
- Leite, J. C. S. P. e Cappelli, C. (2010). Software transparency. *Business Information Systems Engineering*, 2:127–139
- Meireles, A. I., Santos, R. P., e Cappelli, C. (2019). Um Instrumento para Avaliação e Sugestões de Mecanismos de Transparência em Portais de Ecossistemas de Software. *iSys - Brazilian Journal of Information Systems*, v. 12, n. 2, p. 05–38.
- Santos, R., Cappelli, C., e Maciel, C. (2016). Transparência em Ecossistemas de Software. In *X Workshop de Desenvolvimento Distribuído de Software, Ecossistemas de Software e Sistemas-de-Sistemas*. . Sociedade Brasileira de Computação – SBC.